

Súmula Vinculante e o Direito Penal

Felippe Gonçalves Fernandes¹
Professor (a) Orientador (a):

Resumo

O presente trabalho tem o escopo de analisar o instituto da Súmula Vinculante, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através da Emenda Constitucional nº45, conhecida como a “Reforma do Judiciário”, e tratada no art. 103-A, e seus incisos, da Constituição da República Federativa do Brasil. É regulamentada pela Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal, em decorrência de suas reiteradas decisões sobre matéria constitucional, se manifestará sobre a validade, interpretação ou eficácia de normas determinadas, acerca das quais exista controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. No que tange ao Direito Penal, o campo de aplicação da súmula vinculante reclama vigoroso cuidado, notadamente porque a interpretação penal é amplamente delimitada pela própria Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso XXXIX, garante que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, de modo que no ordenamento jurídico brasileiro ninguém poderá ter a sua liberdade restringida senão quando houver a prática anterior da conduta ilícita; uma lei em sentido formal que estabeleça, clara e precisamente, o que se proíbe. Trata-se da aplicação do Princípio da Taxatividade, que estabelece a exigência de que a norma descreva o fato punível e de fácil correspondência ao tipo incriminador, ou seja, de uma conduta capaz de ser realizada, concretamente, o que limita o âmbito de atuação judicial por meio da súmula vinculante.

1. Introdução

Por meio da reforma promovida pela Lei 11.417/06, buscou-se combater, dentre outros entraves há muito enraizados em nosso sistema processual, a morosidade da justiça, motivada pelo incessante número de recursos levados aos Tribunais Superiores, muitos dos quais eivados por “chicanas jurídicas”, e outros desprovidos de relevante interesse no deslinde da demanda, que por conseguinte acabavam cristalizando posicionamentos discrepantes sobre o mesmo objeto posto em discussão, bem como remediavam, consideravelmente, a entrega da prestação da tutela jurisdicional.

Em apertada síntese, é imperioso ressaltar que a utilização de súmulas, como instrumento de aplicação do direito, não é nenhuma novidade no Brasil, destacando-se as *súmulas ordinárias* ou *persuasivas*, editadas pelos Tribunais com a finalidade de expressar a posição consolidada pela Corte acerca de determinada matéria, isentas, todavia, de efeito vinculante; as *súmulas de uniformização de jurisprudência*, também com o objetivo de firmar o entendimento do Tribunal sobre matéria específica, quando naquele órgão jurisdicional se verifique a existência de diversidade de entendimento sobre a questão posta à sua decisão; e as *súmulas impeditivas de recurso*, que autorizam ao juízo ou ao relator, negar seguimento a recurso em confronto com súmula ou com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, de Tribunal Superior, ou do Supremo Tribunal Federal.

Na esteira dessa evolução, entram em cena os verbetes vinculantes, dotados de caráter coativo perante as instâncias judiciais inferiores e à Administração Pública, na busca por mais eficiência e previsibilidade nas decisões judiciais, evitando-se que teses repetidas sejam inutilmente levadas aos Tribunais Superiores, mormente ao Supremo Tribunal Federal.

Em que pese a corajosa iniciativa tomada pelo legislador pátrio, é razoável afirmar que o presente instituto merece ser analisado de maneira cautelosa, conforme se espera de qualquer dos estudiosos da ciência jurídica, **principalmente os verbetes que tratam de Direito Penal, notadamente sob o risco de violação a Princípio da Legalidade Estrita**, não se lhe atribuindo, de imediato, o rótulo de antídoto insuperável para os problemas enfrentados pelo nosso ordenamento jurídico, sob o risco de se vivenciar o que Luiz Lenio Streck denominou de *a Panacéia Nacional*, pois não há que se aceitar a tese de que a solução para

1

¹ Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá; UCAM – UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES Advogado.
Analista Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

os problemas da justiça brasileira passa, necessariamente, pela adoção do efeito vinculante das Súmulas e da jurisprudência do STF, eis que a morosidade da justiça não será resolvida mediante um ataque à “funcionalidade do ordenamento ou do sistema mas, sim, a partir de uma profunda mudança na estrutura do Poder Judiciário e das demais instituições encarregadas de aplicar a justiça”.

Em meio às promissoras transformações que o referido modelo apresenta, certo é que traz consigo problemas que precisam ser desde logo enfrentados, sob pena do retorno ao *status quo ante* das mazelas já tão conhecidas e suportadas pela comunidade jurídica, como a geração de inúmeros recursos contrários a aplicação das súmulas vinculantes.

Lança-se, neste ponto, a discussão quanto às reiteradas decisões judiciais previamente proferidas pelo STF, e que servirão para fundamentar a abertura do processo de edição de súmula vinculante, de modo que, o fundamento da decisão em cada caso concreto prévio “*pode não ser único, embora cheguem todos ao mesmo resultado final para a ação ou recurso proposto (isso é particularmente grave no caso de controle da constitucionalidade)*”.

Outra questão que se pretende debater se refere ao conteúdo das decisões inculpidas nos verbetes editados pela Suprema Corte, aproveitando-se da Disciplina de Direito Constitucional, notadamente a matéria referente ao “Poder Judiciário”, que integra a grade disciplinar do presente curso de Pós Graduação, bem com a crítica do modo de aplicação das súmulas vinculantes em casos que tratam de Direito Penal, uma vez que a síntese apresentada de forma genérica, descontextualizada ou incongruente com as decisões que lhe serviram de base, não devem causar prejuízo ao réu, sob pena de violar o Princípio da Legalidade e provocar o incessante número de reclamações constitucionais ao Supremo Tribunal Federal, inviabilizando o trabalho deste Órgão julgante, notadamente quando sua aplicação no.

Some-se a isso a perigosa aplicação das súmulas vinculantes sobre casos concretos que trazem peculiaridades que escapam às razões de decidir expostas no verbe sumular, dispensando-se, assim, a casos diferentes, tratamento igualitário, pondo em cheque o princípio da isonomia, e impulsionando o temerário engessamento do poder judiciário.

Como lume desta complexa tarefa, apresenta-se a proposta de aplicação das súmulas vinculantes de acordo com os critérios de manejo dos precedentes judiciais, utilizados pelos países que adotam o sistema do *commum law*.

Esta realidade demanda dos profissionais do direito o aprimoramento das técnicas destinadas a operar com as decisões judiciais, a fim de que se possa estabelecer mecanismos otimizados para a extração da regra vinculante dos julgados, bem como para a associação e a distinção entre eles, questões que pouco se discute na literatura jurídica brasileira, mas que encontra amplo debate em países que se utilizam do sistema de *Common law*.

2- Desenvolvimento

2.1 - Abordagem constitucional

Os padrões de conduta, ou as diretrizes jurídicas estampados nos verbetes sumulares implicam no questionamento acerca da legitimidade do Poder Judiciário em inovar o Direito, uma vez que a própria Carta Política de 1988 consagrou expressamente o Princípio da Separação dos Poderes, manifestado através das funções exercidas pelos órgãos legislativo, executivo e jurisdicional, independentes e harmônicos entre si.

A independência e harmonia importam no estabelecimento de “*divisão de tarefas estatais, de atividades entre distintos órgãos autônomos*”, bem como no controle recíproco da intervenção na esfera de suas competências, revelando a regra consubstanciada no postulado dos freios e contrapesos.

A repercussão histórica da separação entre as funções estatais alcançou relevo no processo de construção e de aprimoramento do Estado de Direito através dos ideais construídos por Montesquieu, influenciado pelo período Iluminista em que viveu, donde expressava o filósofo francês que tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos “*principais ou dos nobres, ou do povo, exercesse esse três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos*”.

A defesa da efetividade dos direitos fundamentais se tornou uma realidade a partir do ano de 1789, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde, em seu art. 14, restou enunciado que “*não tem constituição aquela sociedade em que não estejam assegurados os direitos dos indivíduos, nem separados os poderes estatais*”, passando-se, portanto, a moderar, racionalizar e limitar o poder político estatal, no interesse

da liberdade, rechaça-se as arbitrariedades promovidas por governos despóticos.

Muito embora as circunstâncias históricas exigissem sua interpretação de forma rígida, o princípio da separação dos poderes, para ser compreendido atualmente, exige temperamentos e ajustes à luz das diferentes realidades constitucionais, redimensionando a função judicial como materialização da Constituição, para que não se apresente como entrave à efetivação de direitos fundamentais, uma vez que tal interpretação aniquila a própria efetividade da separação dos poderes.

Em diversas ocasiões, a preterição do executivo, e a falta de atuação do legislativo, reclamam a intervenção do judiciário, através da utilização de mecanismos previstos na própria Constituição que estabeleceu o Estado Democrático de Direito, onde é freqüente a criação de normas de caráter geral em sede de controle de constitucionalidade.

Ao passo em que os Poderes instituídos pelo povo se mostram incapazes de garantir um cumprimento racional dos preceitos constitucionais, suscitando cada vez mais a revisão do vetusto dogma da separação dos poderes, seriam as súmulas vinculantes um dos instrumentos de intervenção jurisdicional a inaugurar este novo conceito de Separação, sem contudo, gerar a supremacia de qualquer das funções estatais, mas sim a supremacia da própria Constituição?

Outra questão que se afigura, diz respeito à possível violação do Princípio da Independência Judicial, que apesar de não registrado expressamente no texto constitucional, deflui da própria organização do sistema.

Por este Princípio, cada juiz decide com base em sua própria consciência e segundo o convencimento que livremente obtém do exame da causa, sem estar vinculado a qualquer decisão anterior, de qualquer Juízo ou Tribunal, salvo, nas decisões motivadas através do controle concentrado, e, atualmente, das sínteses vinculantes do STF.

Ressalta-se, por oportuno, que o direito comparado apresenta dois métodos constitucionais sobre a liberdade de julgamento pelos juízes: o do “livre convencimento judicial”, adotado no Brasil, e o do “*stare decisis*”, adotado nos Estados Unidos.

O “*stare decisis*”, consolidado pela interpretação encetada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, por meio da 14ª Emenda à Constituição norte-americana, determina que Nenhum Juiz ou tribunal norte-americano pode decidir contrariamente ao entendimento já manifestado, em caso semelhante, pela Suprema Corte ou por qualquer Tribunal de grau superior ao seu e, “*quando se tratar de grau semelhante, ainda assim a questão terá de ser, necessariamente, submetida a superior instância para uniformização*”.

A Constituição brasileira de 1988 adotou parcialmente o princípio da referida 14ª Emenda, pois ao consagrar o devido processo legal, *ex vi* do inciso LIV, do art. 5º, não ofereceu o mesmo tratamento à aplicação igualitária das leis, restando à jurisprudência o papel de orientar a melhor ou adequada interpretação dos preceitos normativos.

A independência do magistrado é um direito fundamental do próprio cidadão, realçado à condição de garantia do exercício de suas próprias liberdades. Trata-se da proteção do indivíduo contra o Estado, que poderia tender a influenciar as decisões judiciais em favor de alguns, se não fosse respeitada tal autonomia dos julgadores.

Por outro lado, será que a mesma rigidez interpretativa lançada a este Princípio poderia acarretar ao próprio desprestígio da independência do Judiciário, que depende, diretamente, da segurança jurídica que suas decisões sejam capazes de proporcionar?

A adoção deste sistema vinculante, como fonte de direito, e como determinante de decisões judiciais de grau inferior, e à Administração Pública, promoveria o tratamento igualitário perante os graus de Jurisdição, e ao mesmo tempo otimizaria a ampliação da segurança jurídica e do prestígio das decisões judiciais?

Haveria, por contrário, a amarra dos juízes em torno de um condicionado convencimento, retirando de si a capacidade intrínseca de aplicar o direito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sob pena de agir em manifesta afronta ao Supremo Tribunal Federal?

Com efeito, se a sociedade e, sobretudo, os “operadores do direito” aceitarem esta novidade como algo válido, estaremos submetendo-nos a um conjunto de normas legais emanadas de um poder não sujeito ao controle popular. E é, então, neste momento que percebemos a gravidade do problema e também a verdadeira questão que está por trás do debate.

2.2 A Ilegitimidade da transposição do controle difuso concreto para o geram vinculante e a destemporalização do efeito vinculante

O sistema jurídico brasileiro tem como paradigma o princípio da legalidade, donde se extrai que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, consoante dispõe o art. 5º, inciso II, da CFRB/88.

Quando, para a solução de um conflito tenha o magistrado aplicado indevidamente determinada norma jurídica, ou tenha a entendido inaplicável ao caso, o ato jurisdicional realizado estará sujeito a reforma ou anulação por meio do recurso cabível, e, possivelmente, enfrentado por diversos meios de impugnações, e reavaliado por todos os Tribunais existentes.

No entanto, se o mesmo fato ocorrer em face de súmula vinculante, a medida a ser promovida será a reclamação constitucional, perante o Supremo Tribunal Federal, a fim de que a autoridade do entendimento deste Tribunal seja respeitada.

Caso julgue procedente a reclamação, a Egrégia Corte cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme prevê a Lei 11.417/06.

Embora a referida regra se destine também às medidas judiciais, parece que a citada Lei reservou mais atenção às reclamações contra os atos expedidos pela Administração Pública que contrariem a súmula vinculante, uma vez que só admite o seu manejo após o esgotamento das vias administrativas.

A limitação imposta pelo legislador pode provocar a violação do direito fundamental da Inafastabilidade Jurisdicional, posto que o exame do interesse de agir depende da verificação das peculiaridades do caso concreto, e não de imposição abstrata da norma.

Outro não é o entendimento da doutrina, empossada por Fredier Didier Jr., para o qual não se pode, a princípio, definir se há ou não interesse de agir. O legislador não tem esse poder de abstração. Utilidade e necessidade da tutela jurisdicional não podem ser examinadas em tese, independentemente das circunstâncias do caso concreto.

Não obstante se verifique razoável a exigência de esgotamento da instância administrativa, sob pena de, vias opostas, inviabilizar o Supremo Tribunal Federal, convém agitar a possibilidade, também razoável, da admissibilidade da reclamação nos casos em que o demandante exponha as razões pelas quais não pôde esperar a decisão administrativa, “demonstrando a utilidade e a necessidade da intervenção do STF para corrigir o ato que contrariou o enunciado da súmula vinculante”.

A aspereza dispensada às decisões judiciais e aos atos da Administração Pública aparenta consignar que no sistema jurídico brasileiro a lei não vincula, mas o enunciado sim, forçando-se, em hora, questionar a legitimidade dos fundamentos que justificam a autorização emitida pelo constituinte derivado para que o Supremo Tribunal Federal realize este inovado modelo de exercício da jurisdição.

Convém, *ab initio*, perscrutar o sentido empregado aos termos *fundamento*, *legitimidade*, e, ainda, *legitimação* do direito, concomitantemente com os alicerces que amparam a atuação do Judiciário no Estado

Pode-se entender por “legitimação” o início de algo, a razão de uma realidade ou a demonstração da origem de determinada entidade. Seria, portanto, o sentido daquilo que é buscado fora do “ordenamento ou do direito a ser justificado”. A acepção da própria existência do homem ou de um objeto, podendo ser lhes atribuídos inúmeros significados.

Podemos relacionar “fundamento” como o conjunto de valores, ou costumes compartilhados por determinada comunidade que promanam a criação dos princípios e das normas, a fim de que possam ser materializados na satisfação do bem estar comum. A Constituição brasileira, em seu art. 1º, destaca como fundamentos do Estado Democrático de Direito a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

A “legitimidade” apóia-se no consenso sobre a adequação entre o ordenamento positivo e valores de uma sociedade, compreendendo a sistemática sobre a vigência, eficácia e validade ética, esta sendo a adaptação do direito a valores e idéias aceitos pela comunidade, eis que a legitimidade do Estado moderno tem que ser vista sobretudo a partir do equilíbrio e harmonia entre valores e princípios jurídicos afirmados por consenso. A aceitação da norma e a obediência ao seu comando, que afinal de contas sintetizam a própria legitimidade, resultam de acordo social a respeito da sua adequação a valores éticos e princípios de direito em permanente interação

4

Deste modo, e diversamente do que ocorre com os Poderes Legislativo e Executivo, a legitimidade do Poder Judiciário não está vinculada à representatividade popular, mas sim pelo ingresso de juízes através de aferição em concursos públicos, de provas e títulos, e, nos casos de acesso aos Tribunais superiores, por meio de indicação baseada na presunção do conhecimento jurídico, sobretudo pelo “notório saber”.

Os princípios e valores que fundamentam a intervenção jurisdicional, na solução dos conflitos públicos e privados, justificam-se pela exclusiva sujeição dos juízes às leis emanadas da vontade popular, os quais se expressam através de suas decisões judiciais, representativas das aspirações dos cidadãos, e consagradas pelo ordenamento constitucional e infra-constitucional, o que limita a atuação do Judiciário quando do respeito às garantias processuais e formais.

A legitimação, por conseguinte, se pauta na aspiração jurídico-política de promover o bem comum através da satisfação dos interesses jurídicos socialmente relevantes, através da aplicação da lei ao caso concreto, e instrumentalizada nos autos do processo, tornada real quando do seu julgamento e execução de suas próprias decisões.

O processo judicial, portanto, assegura que o juiz se insira na realidade jurídico-material como Poder, no âmbito do caso concreto, de modo análogo ao realizado pelo legislador.

Feitas tais considerações é de se indagar se a legitimidade do Poder Judiciário restaria ainda preservada no período pós EC 45? A súmula vinculante representa a vontade da sociedade?

A vontade popular, materializada por meio da Lei 11.417/06, somente legitima o Judiciário a deflagrar o procedimento de criação das súmulas vinculantes quando presente o seu pressuposto de constituição, qual seja, a certificação de que existam reiteradas decisões sobre matéria constitucional, geradoras de grave insegurança jurídica.

Tais decisões, entretanto, proferidas em cada caso concreto, podem trazer em seu bojo diversos posicionamentos, não obstante cheguem todos ao mesmo resultado final para a ação ou o recurso proposto perante o STF.

Além do mais, o *quorum* exigido para se alcançar tais decisões pode ter sido frágil demais (maioria simples) para justificar a transposição do concreto (*iter partes*) para o geral vinculante (*erga omnes*), não se cumprindo o pressuposto de reiteradas decisões sobre o mesmo assunto em idêntico assunto, o que pode representar suposta falta de amadurecimento acerca da matéria que, *a posteriori*, será sumulada.

O texto constitucional, assim como a referida Lei 11.417/06, não exigiu que fosse empregada certa dose de congruência às fundamentações apresentadas por cada ministro para se chegar à decisão. Assim, as decisões reiteradas podem significar uma falsa representação do pensamento do STF, ou mesmo de uma ilegítima representação desses posicionamentos para o fim de realizar, como dito, o “deslocamento” do controle difuso para o geral-vinculante, isto porque que, não se exigindo, nas decisões concretas, qualquer concordância ou harmonia quanto às fundamentações individuais dos votos, essa discussão será transferida para o processo da súmula.

Neste sentido, poder-se-ia significar que as referidas decisões podem limitar-se a meras justificativas para a criação de um enunciado vinculante, transferindo-se à Corte Suprema o poder de estampar nos verbetes padrões de comportamento destoantes do que fora discutidos em sede de controle concreto, imunes, assim, de qualquer participação da vontade popular?

Um exemplo bem ilustrativo do que se expôs acima pode ser extraído dos fundamentos que provocaram a criação da súmula vinculante nº 11, a qual trata sobre o uso ilegal de algemas nos seguintes termos: “*Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado*”.

Naquela oportunidade, serviram de base para deflagrar o procedimento os seguintes precedentes: RHC 56465-SP, julgado em 05/09/1978; HC 71195-SP, julgado em 25/10/2004; HC 89429, julgado em 22/08/2006.

Nos autos do RHC 56465, que por unanimidade denegou a Ordem impetrada, restou consolidado o entendimento empossado pelo Relator Ministro Cordeiro Guerra de que “Não constitui constrangimento ilegal o uso de algemas por parte do acusado, durante a instrução criminal, se necessário à ordem dos trabalhos e à segurança das testemunhas e como meio de prevenir a fuga do preso”.

Quanto ao HC 71195, também denegado de forma unânime, o Relator Ministro Francisco Resek utilizou-se dos mesmos fundamentos do referido RHC 56465-SP, transcrevendo nos autos do processo o mesmo trecho acima exposto.

Por fim, tendo restado decidido, de forma unânime, pelo deferimento da Ordem impetrada nos autos do HC 89429, a Ministra Relatora Carmem Lúcia ressaltou que “O que não se admite, no Estado Democrático, é que elas (as algemas) passem a ser símbolo do poder arbitrário de um sobre o outro ser humano, que elas sejam forma de humilhação pública, que elas se tornem instrumento de submissão juridicamente indevida de alguém sobre o seu semelhante”.

Note-se que em nenhum desses julgados aventou-se a intenção de se exigir dos agentes públicos a motivação precedida de justificativa escrita para o uso lícito das algemas, mais ainda *sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado*.

Diante de todo o exposto, intensifica-se, novamente, a seguinte pergunta: há legitimidade para que o

Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, promova a transformação de decisões tomadas com efeitos *inter partes*, que, na prática, são normas individuais, válidas para o caso concreto, em normas gerais de validade *erga omnes*, fora dos limites das discussões travadas nos autos daqueles recursos?

O requisito “reiteradas decisões” está sendo observado, quando se viu que serviram de base para a edição da súmula vinculante nº 11 somente 3 (três) decisões? Outro ponto que chama à atenção versa sobre a contemporaneidade entre as referidas decisões, respectivamente, proferidas em 05/09/1978; 25/10/2004; 22/08/2006.

Os fundamentos da decisão tomada em 2006, quiçá de 1978, refletem o atual posicionamento do Tribunal sobre a matéria objeto de súmula? As circunstâncias, as peculiaridades, o momento histórico pelo qual atravessava o Brasil, quando da tomada daquelas decisões, são as mesmas vividas quando se deflagrou o procedimento de edição da súmula?

Observa-se a real possibilidade de que inúmeros precedentes podem ser retirados de repertórios ultrapassados, de até duvidosa cientificidade, que poderão ser utilizados de forma descontextualizada. No sistema da *commun law*, para que um precedente seja válido, o magistrado necessita fundamentar e justificar a decisão. No entanto, no sistema do *civil law*, é satisfatório que a decisão esteja de acordo com a lei. Diante disso, bastará, agora, que a decisão esteja de acordo com o extrato sumular para que seja válida?

Os mesmos questionamentos são pertinentes aos verbetes já editadas (atualmente 13), de modo que serão capazes de responder adequadamente as idiosincrasias do caso concreto que reclamou sua aplicação?

As Súmulas vinculantes representam um retrocesso em direção à metafísica clássica em que o sentido estava “nas coisas”. Na Súmula estará condensada a substância (essência) da cada “coisa” jurídica. Ou seja, a “substância” contida no verbete sumular destemporaliza o sentido, pelo seqüestro da temporalidade.

Como se assegurar que o caso em julgamento, suscetível de aplicação de determinado enunciado vinculante, é similar ao outro que originou o precedente? Estaria o Judiciário exercendo o poder discricionário da *commun law* sem a proporcional necessidade de justificação? Passaria, além disso, a assumir uma função atípica, a de legislador ordinário e constitucional?

2.3 O sistema da common law – Breve esboço histórico do precedente judicial e sua linhas iniciais

A *Common law* deita suas raízes na Inglaterra, durante os séculos XII e XIII, como o conjunto de decisões judiciais que se baseavam na tradição, no costume e no precedente.

Tal sistema foi adotado por diversos países, especialmente por aqueles que herdaram da Inglaterra seu sistema jurídico, como o Reino Unido, a maior parte dos Estados Unidos e do Canadá, e as ex-colônias do Império Britânico.

Diferentemente do que ocorre com o direito da família romano-germânica, consubstanciado pela *Civil law*, que enfatiza os atos legislativos e executivos, o sistema do *Common law* se desenvolve por meio das decisões dos tribunais, primariamente criadas ou aperfeiçoadas pelos juízes vinculados às cortes inferiores.

Uma decisão a ser tomada num caso concreto depende das decisões adotadas para casos anteriores, e influencia o direito a ser aplicado a casos futuros. Em contrapartida, verificada a inexistência de um precedente, o juiz possui a autoridade de criar o direito, estabelecendo um precedente, o qual, provavelmente poderá ser futuramente utilizado em casos análogos.

Quando as partes discordam quanto ao direito aplicável, um determinado tribunal procura uma solução dentre as decisões proferidas por outros tribunais, e caso se certifique que a mesma serviu para solver semelhante controvérsia, o tribunal é obrigado a seguir o raciocínio usado na decisão anterior.

Se o tribunal, entretanto, concluir que a controvérsia em exame é fundamentalmente diferente de todos os casos anteriores, decidirá de forma inaugural resultando em um novo paradigma.

Na prática, os sistemas de *Common law* são mais complexos do que se expôs acima, eis que “as decisões de um tribunal são vinculantes apenas numa jurisdição em particular e, mesmo dentro de uma certa jurisdição, alguns tribunais detêm mais poderes do que outros”.

Na maior parte das jurisdições, as decisões de um tribunal de recursos são obrigatórias para os juízes inferiores daquela jurisdição, e para as futuras decisões do próprio tribunal de recursos, mas as decisões dos juízes inferiores são apenas “persuasivas”, não vinculantes.

Ademais, a interação entre o *Common law*, o direito constitucional, o direito legislado e os regulamentos administrativos causam considerável complexidade. Todavia, o *stare decisis*, princípio que estabelece que os casos semelhantes devem ser decididos conforme as mesmas regras, está no cerne de todos os sistemas de *Common law*.

2.3.1 O direito norte-americano e o direito brasileiro

A base do ordenamento jurídico da *Common law* são o precedente judicial, derivado das decisões emanadas das pelos tribunais superiores (*doctrine of stare decisis*), e o direito criado pelos juízes no ato de julgar determinado caso (*judge made law*).

Partindo-se deste pressuposto, destaca-se que o sistema de *Common law* utilizado nos Estados Unidos é compreendido de forma mista, uma vez que a importância atribuída à Constituição Federal e os *Statute laws* não prepondera sobre o sistema do precedente.

Calcado no direito jurisprudencial, o referido sistema obedece a um raciocínio mais concreto, preocupado apenas em resolver o caso particular, e embora os Estados Unidos possuam estatutos e códigos, a fonte primordial do seu direito no estudo dos precedentes, e só num segundo momento é que se recorre à lei escrita.

Assim, o *stare decisis*, ou precedente, é a pedra angular do sistema do *Common law*, firmado pelo caso já resolvido, cuja decisão primeira sobre o tema (*leading case*) atua como fonte para o estabelecimento indutivo de diretrizes para os demais conflitos a serem julgados.

A norma e o princípio jurídico são induzidos a partir da decisão judicial, porque esta não se ocupa senão da solução do caso concreto apresentado. Esse precedente, como princípio jurídico que lhe servia de pano de fundo, haverá de ser seguido nas posteriores decisões como paradigma.

O precedente possui como escopo a promoção da estabilidade, segurança jurídica, e a garantia da igualdade de tratamento a quem busca a Justiça, mantendo-se a coerência e a continuidade do próprio sistema.

A força vinculante do precedente, contudo, não é entendida de modo absoluto, sob pena de engessar o próprio direito e impedir o seu desenvolvimento. O precedente judicial somente adquirirá esse *status* obrigatório se houver entre ele e o caso, para o qual fora indicado, identidade de fatos ou de questões de direito suscitadas, restando, caso contrário, a servir meramente como elemento persuasivo.

Outrossim, a eficácia do *stare decisis* não cobre o inteiro teor do julgado, senão o núcleo da motivação, de onde emana o fundamento jurídico que ampara a conclusão, denominado *ratio decidendi*.

De igual modo, o precedente sempre poderá ser revisto se ficar demonstrada novas razões que alterem sua essência.

De outro bordo, o sistema de *Civil Law*, da família romano-germânica, é formado pelo conjunto dos direitos nacionais que sofreram forte influência do direito romano e do seu estudo através dos séculos. Pertencem a esta família os direitos de vários países europeus, de toda a América Latina, dentre eles, com especial relevo para o presente trabalho, o Brasil, e de grande parte da África, do Oriente Médio, do Japão e da Indonésia

Seu período de formação histórica remonta ao século XIII, com o renascimento do interesse pelo estudo do direito romano nas universidades européias, e desenvolveu-se através da Idade Moderna, até a fase do direito legislativo, durante a qual surgiram as noções de direito não é imutável, fruto da razão, e cujo resultado nasce pela aplicação da razão ao ordenamento jurídico, devendo, para tanto, ser registrado por escrito.

Posteriormente, o conjunto de regras, conceitos e sentidos jurídicos, alterado, ampliado e adaptado pelos séculos de estudo do direito romano, foram postos, de maneira sistemática, em códigos, como o conhecido Código Napoleônico francês, de 1804.

Na família romano-germânica, a regra de direito a ser aplicada é genérica, e, como regra criada por meio de lei escrita, conforme ocorre em nosso no processo legislativo constitucional, *ex vi* dos seus artigos 59 a 69, permitindo, assim, o fenômeno da codificação do direito, pelo qual tais regras são compiladas em códigos de leis e posteriormente aplicadas pelos juízes e tribunais pela subsunção da norma ao caso concreto.

No caso particular do Brasil, e como desdobramento deste sistema de aplicação do direito, os tribunais, ao promoverem a interpretação das leis, criam a jurisprudência, ao passo que ao se tornarem uniformizada, constituir-se-ão em um conjunto de decisões a serem indicadas como orientação aos julgamentos posteriores de causas que abordem a mesma tese jurídica, transformando-se, muitas das vezes, em enunciados pertencentes a Súmula do respectivo tribunal.

7

No Brasil, a expressão “súmula”, oriunda dos idos de 1963, foi utilizada para definir pequenos enunciados elaborados pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do que vinha decidindo de modo reiterado acerca de temas que se repetiam em seus julgamentos.

A edição de determinada súmula, porém, sem efeito vinculante, é, no entanto, decorrente, também, da uniformidade dos resultados proferidos em julgamentos acerca de determinada matéria, capaz de sedimentar certa orientação jurisprudencial.

Deste modo, é imprescindível a existência de um número significativo de demandas sobre a mesma

questão jurídica, de modo a suscitar uma discussão dentro do próprio tribunal, e, posteriormente a um consenso, tornando pacífica a antiga polêmica.

A função da súmula, neste aspecto, assemelha-se à do precedente norte-americano, na medida em que ambos têm o desiderato de servir como orientação para futuras decisões, facilitando a compreensão do direito reclamado, e ensejando segurança jurídica e estabilidade ao sistema.

A diferença entre os referidos sistemas consiste em que no *Common law* o precedente sempre teve força preponderante na aplicação do direito, que na linha indicada pelo *stare decisis* assegura a estabilidade, coerência e continuidade a este modelo de pacificação social

O efeito vinculante do precedente emana do próprio funcionamento do sistema, encontrando-se arraigado na própria dimensão, compreensão e natureza da atividade jurisdicional.

No sistema da *Civil Law* o ponto de partida para a compreensão do direito é a lei, assumindo a jurisprudência função subsidiária na sua aplicação, e invocada para auxiliar na interpretação da norma legislada ou em casos de lacuna, não sendo, pois, natural o seu efeito vinculante.

2.3.2 O manejo do precedente judicial no sistema da common Law e a sua conjuntura frente aos conceitos da *stare decisis*, *holding*, *rationale*, *obiter dictum*, *material facts* e o *distinguish*.

O *stare decisis*, ou o princípio jurídico que o tribunal estabeleceu para a decisão que lhe foi imposta, e que poderá ser extensível a casos idênticos, vinculando, por conseguinte, as cortes, hierarquicamente, inferiores, orienta o manejo dos precedentes nos países do *Common Law*.

A parte, antes de procurar um julgado aplicável à ação a ser decidida, precisará identificar os fatos juridicamente relevantes do caso concreto que se encontra envolvida, bem como a questão legal que deverá ser resolvida.

Posteriormente, verificando-se que o precedente escolhido trata das mesmas questões de direito, cuja discussão girou em torno, essencialmente, de uma situação de fato semelhante, ou seja, o denominado *material facts*, a aplicação da solução anterior ao caso presente estará justificada.

A analogia deste raciocínio, por conseguinte, possui espeque nos conceitos de *holding*, *rationale* e *obiter dictum*. O *holding*, norma extraída do caso concreto, que vincula os tribunais inferiores significa o princípio jurídico que a corte superior estabeleceu para decidir determinada demanda, e que será extensivo a casos idênticos quando de sua invocação. O conceito de *holding* desafia a determinação de quais serão as formulações efetivamente necessárias à decisão de uma ação, revelando considerável relevância na sua definição, uma vez que o seu conteúdo corresponderá ao enunciado vinculante para os demais tribunais. Do mesmo modo, deve-se proceder à fixação dos limites de seu conteúdo, abrangidos ou não da fundamentação, e a delimitação, de modo mais o menos amplo, da regra vinculante.

A definição das proposições necessárias à decisão dependerá de um exame dos fatos concretos, da fundamentação e do que restou decidido, e em caso de dúvida inverte-se o significado da formulação essencial debatida. Se ocorrer a alteração do resultado, poderá se afirmar que tal formulação constitui o preceito essencial para a solução do caso (*holding*).

Caso se verifique o contrário, a dita proposição não passará de mera consideração marginal, dispensável à conclusão da lide, ou seja, não passará de mero *obiter dictum*, definido como qualquer manifestação do tribunal não necessária à solução do caso.

Quanto aos limites e a generalidade do *holding*, a doutrina norte-americana tem se manifestado, e de forma majoritária, no sentido de que os fundamentos ou os motivos que deram ensejo à decisão não são abrangidos pelo efeito vinculante. Há autores, entretanto, que defendem a “*adoção da conceituação do holding como a regra explícita ou implicitamente tratada pelo juiz como um passo necessário a atingir a decisão, à luz das razões por ele adotadas*”.

8

Neste diapasão, quando o tribunal vinculante, ao focar a maior parte de sua decisão sobre um determinado princípio, a tendência da corte vinculada será a de compreender o *holding* como a própria aplicação do referido princípio.

Por outro lado, se a decisão se ativer a fatos peculiares do caso, possível é que a compreensão da regra dele extraída seja aplicada de forma mais restritiva, limitada por tais fatos.

Em decorrência desta falta de vinculação, a lógica da decisão pode suscitar uma extensão do conteúdo do precedente, eis que a sua variação ocorreria porque o dispositivo de um caso se diferencia não apenas de sua fundamentação, mais, de igual modo, de qualquer regra geral ou princípio passível de formulação a partir dele.

Assim, ao passo que o *holding* constituiria uma decisão específica sobre determinada questão jurídica, a regra anunciada a partir do julgado seria suscetível a ensejar diversos sentidos, ou grau de generalidade, conforme a amplitude da questão em exame, a fundamentação ou a lógica utilizada na decisão.

Várias regras poderiam ser extraídas, como exemplo, de uma decisão que condenasse uma empresa de cerveja a indenizar uma pessoa que tivesse contraído uma determinada doença por causa de um corpo estranho contido na bebida, tais como que toda cervejaria tem responsabilidade pela qualidade e segurança de seus produtos; que todo produtor de gêneros alimentícios responde por danos decorrentes de falhas de seus produtos; ou casos em que todo fabricante de quaisquer bens, mesmo os incorporadores de imóveis, são responsáveis pelos prejuízos realizados pela comercialização de bens viciados.

É neste contexto que se define o conceito de *rationale*, como as razões invocadas pelo tribunal superior para adotar a norma que decide o caso, e essencial para a definição da própria norma, não sendo possível determinar seu efeito vinculante sem recorrer à fundamentação do julgado.

Superadas as relutâncias em se reconhecer a relevante importância dos fundamentos da decisão na identificação da regra vinculante, bem como as dificuldades de delimitação de sua amplitude, faz-se necessário lançar mão de outro mecanismo, capaz de excluir todo tipo de discussão não necessária à resolução da lide, o chamando *obter dictum*.

Decorre do *obter dictum*, toda e qualquer manifestação do tribunal desnecessária ao desfecho do caso concreto, como considerações marginais efetuadas pela corte, ou raciocínios proferidos por um dos membros do colegiado e não acolhidos ou não apreciados pelo órgão julgante, oriundo de dissensos constante de votos divergentes.

Essas manifestações não estão sujeitas à vinculação simplesmente pelo fato de a noção do *judge made law*, ou direito criado pelos juízes no ato de julgar determinada lide, centrar-se na extração indutiva da regra vinculante à luz do caso concreto, e não de considerações desvinculadas à solução da demanda, não derivadas do fato apreciado, mas, por outro lado, formuladas de forma abstrata, ou hipotética, não sujeitas à ponderação pelo Judiciário, e portanto, não poderiam fazer parte do conjunto de discussões que deram ensejo à criação do precedente.

Embora tais manifestações marginais não se vinculem aos fundamentos da decisão, em alguns casos poderá dispor de eficácia persuasiva.

Imperioso instrumento utilizado na aplicação do precedente judicial é o *distinguish*, considerado uma exceção a regra firmada em um julgamento anterior. Diz respeito à não aplicação de uma decisão, apesar de o caso concreto aparentemente incluir-se no âmbito normativo de seu *holding*, “ao argumento de que os fatos relevantes ou a lógica do julgado, de sua fundamentação, não são aplicáveis ao caso a ser decidido, por suas peculiaridades”.

Neste desiderato, é de relevante importância o confronto das circunstâncias particulares que geraram a decisão, e de sua fundamentação em face da situação concreta pertinente à nova demanda em exame, com o fim de concluir pela identificação ou distinção entre os casos.

Admiti-se o *distinguish* em hipóteses onde de constate a existência, no bojo do caso a ser decidido, de especificidades que reclamam um tratamento diferenciado do problema; a limitação de aplicação do julgado escolhido como paradigma em decorrência de seu conflito com normas de precedentes vinculantes anteriores; e a verificação de que no julgado há situações que a corte vinculante claramente não queria abranger quando da fixação da regra.

Com efeito, o emprego da distinção é capaz de realizar, de modo intuitivo, a contração da regra vinculante, pois que a lógica da decisão presente no precedente poderá ou não servir ao caso para o qual fora invocada, passível, pois, de intensa interpretação pelas partes, em busca, é claro, de atingir seus interesses.

Assim, em um caso onde se discutisse a (in)constitucionalidade do aborto, aqueles que partissem do princípio de que o debate girava em torno do direito da mulher à liberdade reprodutiva poderiam invocar precedentes vinculantes em que se firmou esse direito sobre a decisão em utilizar ou não de métodos contraceptivos.

9

Contrário a esse entendimento outros poderiam manifestar-se no sentido de que, não obstante ambos fossem matéria correlata ao valor de liberdade de reprodução, o uso de anticoncepcionais e a realização de aborto não apresentam semelhança adequada para o fim de ocasionar a associação entre os referidos precedentes.

No que tange ao uso de anticoncepcionais, a decisão tomada pela mulher precede à concepção, ou seja, ocorre em momento anterior ao fato “vida intra-uterina”, de modo que o aborto implicaria a própria supressão da vida, suscitando, em conclusão, discussão jurídica e valorativa diferenciadas.

Caso os argumentos lançados pelo segundo posicionamento fossem acolhidos, realizar-se-ia a delimitação ou contração do precedente, restando, ao fim, elucidado que o mesmo não se aplica aos casos de aborto, e, portanto, o *distinguish* teria cumprido com o seu papel.

O sistema de *Common Law* norte-americano demonstra, em síntese, que a interpretação ou a regra classificada como geral, decorrente do precedente judicial, e necessária à solução da demanda é designado por *holding*, ou seja, a parte da decisão para a qual se atribuem efeitos vinculantes.

Para que se proceda à sua identificação, necessário se faz compreender os fatos considerados relevantes pelo tribunal vinculante, denominado *material facts*, bem como dos fundamentos do acórdão, ou *rationale*, motivo pelo qual, conforme entende parcela da doutrina norte-americana, os motivos imprescindíveis à resolução da demanda integrariam o *holding*, autorizando, por conseqüência, a sua vinculação.

Ainda assim, considerações marginais, não necessárias à decisão, não possuem eficácia vinculante, auferindo, ao menos, efeito persuasivo, caracterizado por *obiter dictum*.

Reconhecida a importância da *rationale* para se chegar ao *holding*, a problemática se dirige à delimitação da regra emergente da norma, sua compreensão e extensão a outros casos que possuam peculiaridades em conformidade ou não como o precedente, sujeita ao mecanismo denominado por *distinguish*.

Por fim, e não menos importante, convém ressaltar que embora o precedente judicial seja o resultado das decisões proferidas pelos tribunais vinculantes, ordinariamente, a primeira manifestação sobre o seu conteúdo é tarefa empreendida pela corte vinculada, sempre que instada a decidir um caso análogo em que tal precedente seja invocado.

Emana, deste método, um círculo de aperfeiçoamento do precedente, uma vez que o ato jurisdicional, praticado pelo juiz inferior, que afasta a sua incidência por motivo de inexistência de identidade entre a decisão vinculante e o caso apreciado, sujeita-se à revisão pelo tribunal superior, o qual poderá editar uma nova decisão paradigma para decisões posteriores das cortes inferiores.

2.4 Operando com súmulas vinculantes de acordo com as regras estabelecidas no sistema da common law

A Lei 11.417/06, cujo alicerce deságua na regulamentação do art. 103-A da Constituição Federal brasileira, revelou, diante de um contexto de evidente alargamento do controle concentrado de constitucionalidade, o objetivo de atribuir força normativa aos precedentes judiciais, aproximando, sobretudo, o nacional sistema jurídico, formado pelo direito codificado da *civil law*, ao sistema do *common law*, no qual a normatividade dos precedentes possui tema central.

Semelhantes questionamentos encontrados no *common law* poderão fazer parte da realidade das súmulas vinculantes no Brasil, mormente no que respeita a já citada improvável congruência entre os julgados indicados como paradigmas e o teor das proposições normativas elaboradas pelo Supremo Tribunal Federal a partir deles.

Outrossim, tais precedentes, originados do controle incidental de constitucionalidade, deverão efetivamente ter examinado e decidido a questão jurídica posta em discussão para a edição de determinado enunciado vinculante, sob pena de se configurar um poder ilegítimo de normatização.

As ferramentas fundadas nos conceitos de *holding*, *obter dictum*, *rationale*, *material facts*, e *distinguish* podem revelar grande valor de auxílio crítico sobre a legítima edição e aplicação das súmulas vinculantes.

Neste desiderato, os limites objetivos da súmula vinculante, expressos pela redação apostas em seu enunciado, poderão ser mais adequadamente compreendidos à luz dos precedentes judiciais que geraram o corpo da norma sumulada.

O reconhecimento da tese vinculante dos fundamentos que geraram a edição de determinada súmula vinculante, ou *rationale*, proporcionará a compreensão da própria norma extraída dos julgados e o seus limites de abrangência.

10

Isso porque, haverá casos em que será imprescindível recorrer-se às reiteradas decisões proferidas pelo STF para aplicar ou afastar a súmula, implicando, ao mesmo tempo, a importância de incidência do raciocínio jurídico operado pelo *distinguish*.

Na atual conjuntura, nas hipóteses em que a regra estabelecida pela súmula vinculante apresentar termos excessivamente genéricos, abrangendo indevidamente circunstâncias não antevistas quando de sua formulação, ou que se encontre em choque com firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o recurso à técnica do *distinguish* será de extrema importância, de modo que se evite decisões contraditórias, e teratológicas, eis que por mais que um caso concreto possua semelhança com outro, ambos têm vicissitudes

e peculiaridades que os diferem substancialmente, ao passo que a mesma decisão prolatada para os dois é passível de revelar resultados absolutamente antagônicos e nocivo a quem restou sucumbente.

Ademais, é razoável ponderar que o raciocínio empregado pelo método jurídico apresentada no *distinguish* dispõe da capacidade de fomentar o aperfeiçoamento do verbete vinculante e, ao mesmo tempo, não inibir a sustentação em juízo de teses diametralmente opostas à súmula, não frustrando a função transformadora e criadora da jurisprudência, e portanto, inibindo o possível fechamento do sistema.

De igual modo, a utilização do *holding*, *rationale* e *obiter dictum* podem ser instrumentos de riqueza infindável na articulação da atividade sumular vinculante, realizada pelas instâncias judiciais inferiores e Administração Pública, bem como pelo seu eventual reexame pelo STF em sede de reclamação constitucional.

Diante disso, observe-se o que dispõe a súmula vinculante nº5: “*A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição*”.

Antes de se passar à análise da discussão dos limites em que a referida Súmula será aplicada, cumpre encetar algumas observações, ainda que perfunctórias, pertinentes ao conteúdo do julgado que suscitou a sua edição.

Cuida-se do Recurso Extraordinário nº434059-DF, cujos recorrentes, União e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS- pleitearam a reforma de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de mandado de segurança, em que restou determinado a reintegração de servidor público aos quadros da Autarquia Previdenciária, uma vez que não houve a participação de advogado durante o trâmite de procedimento disciplinar.

Nas razões, os recorrentes alegaram a observância ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar, bem como a prescindibilidade de defesa apresentada por advogado.

O Relator da demanda, Ministro Gilmar Mendes, invocando a doutrina alemã, deixou assente que o princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição da República, envolve três direitos, a saber: (I) - direito de informação (*Recht auf information*), que obriga o julgador à informar a parte contrária dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes; (II) – direito de manifestação (*Recht auf Äusserung*), que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constante do processo; (III) – direito de ver seus argumentos considerados (*Recht auf Berücksichtigung*), que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo para contemplar as razões apresentadas.

Firmou-se, ainda, o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao contraditório têm plena aplicação, não apenas em relação aos processos judiciais, mas também em relação aos procedimentos administrativos de forma geral.

O citado Ministro ponderou, conforme ocorreu no caso concreto, que tendo sido devidamente garantido o direito à informação, à manifestação, e à consideração dos argumentos apresentados pelo servidor, a ampla defesa foi exercida em sua plenitude, inexistindo qualquer ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88, eis que, por si só, a ausência de advogado constituído ou de defensor dativo com habilitação não importa em nulidade de processo administrativo disciplinar, conforme vem decidindo STF.

A suma dos pronunciamentos realizados nesta decisão pela Suprema Corte, traduziu, em relevo, a afirmação de que a disposição do art. 133 da CF/88 não é absoluta, tendo em vista que a própria Carta Maior confere o direito do interessado a postular em juízo sem a assistência de advogado, da forma como dá-se na Justiça do Trabalho e nos Juizados Especiais.

A despeito de outras discussões, meramente com caráter de *obiter dictum*, sobejou no voto da Ministra Cármen Lúcia a assertiva de que somente em duas hipóteses a presença de advogado em processo administrativo seria imprescindível, isto é claro, no caso de o servidor ser devidamente citado para apresentar sua defesa.

A primeira dizia respeito à alegação do servidor, de maneira comprovada, de que a questão é complexa, exigindo-se conhecimento que escapa ao que lhe foi imputado, vindo a manifestar-se como inapto para exercer a autodefesa. A segunda refere-se aos casos especificados em lei, cuja faculdade de constituir defesa técnica não seria bastante para não se ter mais do que senão um simulacro de defesa, hipóteses estas que não ocorreram no suso mencionado PAD.

Imediatamente após o provimento unânime do RE nº 434.059-DF, e antes da aprovação da edição da Súmula Vinculante nº 5, os Ministros manifestaram algumas propostas acerca de sua redação, as quais deram-se nos seguintes termos: “*Não é obrigatória a presença de advogado em processo administrativo*”; “*Não é obrigatória a de defesa técnica, por advogado, no processo administrativo*”; “*Não é obrigatória a presença de advogado em processo administrativo*”; “*A ausência de defesa técnica, por si só, não implica nulidade no processo administrativo disciplinar*”, restando, em outra oportunidade, definida as suas proposições tal como

outrora descrita.

Ultrapassadas tais esclarecimentos, convém indagar se as formulações descritas no verbete sumular nº5 são efetivamente imprescindíveis para decidir casos análogos? Qual o limites de sua aplicação? Sua redação abrange também a sua fundamentação?

Sua lógica jurídica estaria a explicitar que é dispensável a presença de advogado em qualquer processo administrativo?! Sim ou não? Ou somente em processo administrativo disciplinar? Em qualquer situação, a falta de advogado não ofende a Constituição? O que ofenderia a Constituição? Estaria-se a proclamar a atenuação da essencialidade do advogado na administração da justiça, e, por consequência, relativizando o seu valor consagrado no art. 133 da Carta Maior?

Considerando que a regra estampada no enunciado nº5 foi realizada por órgão jurisdicional vinculante, extraída de uma decisão a partir de um caso concreto, cujo conteúdo vinculará as demais instâncias judiciais, nada há que a impeça de ser considerada, por analogia, como *holding*. Como tal, como procederá a sua aplicação?

Da análise dos fundamentos desenvolvidos nos autos do RE 434.059-DF, sobejou algumas considerações de extrema valia para a real compreensão desta Súmula.

Muito embora não esteja expresso na súmula vinculante nº5, a atividade hermenêutica revelará que a Constituição Federal só não será ofendida nos casos em que se certifique que o processo administrativo disciplinar respeitou a *garantia do direito à informação, à manifestação, e à consideração dos argumentos apresentados pelo servidor*. Além disso, a questão imputada ao agente público *não pôde ter sido complexa, exigindo-lhe conhecimento técnico que escapa a sua capacidade de autodefesa, bem como a defesa por ele apresentada não passou de mero simulacro, em virtude da facultatividade outorgada pela lei referente a constituição de advogado*.

Paira alguma duvida acerca da aplicação ou não desta Súmula sem recorrer-se ao exame de seus fundamentos? Há que se duvidar que tais fatos são de extrema relevância para a compreensão da súmula, ou *holding*?

Tomando-se por negativas ambas as indagações, torna-se forçoso reconhecer que tais fatos, considerados relevantes pelo Supremo Tribunal Federal, são considerados como *material facts*, e que a vinculação de seus fundamentos como *rationale*, ao passo que referidos institutos demonstram ser imprescindíveis à adequada aplicação do verbete sumular.

As razões de decidir levadas a efeito pelo Supremo Tribunal Federal nesta súmula carecerão de vinculação, a fim de que se possa compreendê-la, assim como delimitar sua abrangência, sob pena de, repita-se, criar decisões teratológicas.

Por outro lado, ocorrendo a inobservância de qualquer uma daquelas proposições nos autos de processo administrativo disciplinar, a incidência da súmula nº5 mostrar-se-á afastada, e, assim, terá se utilizado do método do *distinguich*.

Fixar o entendimento no sentido de que a falta, por si só, de advogado em processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, é desenvolver um raciocínio puro e simplesmente positivista, não prestigiando as peculiaridades do caso concreto, e muito menos, alcançando o real desiderato da norma sumular vinculante.

Por outro lado, estendendo a aplicação da Súmula a processos não disciplinares estar-se-ia agindo fora dos limites impostos pelo STF, transcendendo arbitrariamente a sua razão de decidir, e ao mesmo tempo, provocando o perigoso excesso de reclamações constitucionais, inviabilizando o seu regular funcionamento, imprescindível à guarda de um Estado verdadeiramente democrático pelo seu Direito.

2.5 – Súmula vinculante e o direito penal: crítica

Passada a aprofundada contextualização histórica das razões que motivaram a criação do instituto da súmula vinculante, o modo de aplicação e eventuais divergências, buscamos agora relacionar sua aplicação na seara do Direito Penal.

12

Até a presente data, o Supremo Tribunal Federal editou as seguintes súmulas vinculantes em matéria penal, inclusive processual penal. São elas: 09, 11, 14, 24, 26, 35, 45 e 56.

Sabe-se que a súmula vinculante é uma forma de integração do direito, logo sua aplicação se daria nos moldes do instituto da analogia, cuja aplicação desfavorável ao réu na se admite.

Com efeito, pensamos que a edição de súmulas vinculantes em matéria penal depende avaliação dos seguintes aspectos: **a matéria deve possuir entendimento jurisprudencial pacificado; a questão deve ter**

ido discutida amplamente nos tribunais superiores bem como a sua aplicação **não pode prejudicar o réu.**

Cite-se, por exemplo, a discussão realizada pelo próprio STF, nos autos do *Habeas corpus* nº 85.185-1, julgado em 21/06/2005, impetrado contra ato do Relator do Superior Tribunal de Justiça.

Naquela oportunidade, o exame da matéria reclamava a não aplicação da súmula nº 691 do STF, porém, sem efeito vinculante, cuja ementa traduz que: “*Não compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar*”.

O paciente, processado pela eventual prática do crime tipificado no art. 1º, I, e IV, da Lei 8.137/90, alegava falta de justa causa para a ação penal, vez que ainda pendia de julgamento o processo administrativo em que se discutia a inexistência do débito tributário, o qual constitui, segundo sedimentada jurisprudência da Corte Suprema, pressuposto lógico de configuração de ilícito contra a ordem tributária, e, por conseguinte, condição objetiva de procedibilidade da ação.

Após indeferimento de *writ*, impetrado pelo mesmo paciente perante o Tribunal Regional Federal da 3º Região, o STJ novamente indeferiu a ordem pleiteada, ao argumento do não cabimento de *habeas corpus* contra indeferimento de liminar, eis que tal medida suprime instância judicial.

No STF, o paciente requereu a atenuação do rigor da súmula 691, pois o caso para o qual se buscava conceder a ordem era eivado de manifesta ilegalidade, nos termos do que já havia sido decidido nos autos de outro *Habeas corpus*, julgado pelo Supremo, o de nº 84.014- AgReg.

Diante da análise do relatório do Ministro Cezar Peluso, favorável ao afastamento da referida Súmula, o Ministro Sepúlveda Pertence manifestou-se no sentido de que a restrição, atenuação ou a exceção aos termos de uma súmula configura ato descabido.

Em sua opinião, ou a súmula era aplicável a todos os casos a ela adequados ou deveria ser cancelada, não sendo possível realizar-se o *distinguish* na aplicação do enunciado.

A proposta de cancelamento da súmula 691 foi rejeitada pelo Órgão Pleno do STF, determinando-se prejudicado o pedido de *habeas corpus*, mas concedendo, de ofício, a ordem para trancar a ação penal, ao fundamento de que embora se tratasse de *habeas corpus* impetrado contra indeferimento de liminar por tribunal superior, tal pleito poderia ser acolhido, pois a hipótese trazia consigo manifesta ilegalidade.

No entanto, mais recentemente, depois de celeuma ter sido amplamente debatida nos tribunais superiores, com remansoso entendimento jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 24, para a qual “*Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo*”, pondo fim à discussão, cuja incidência no caso concreto não prejudica o agente investigado ou já processado.

Conclusão

Face às reflexões motivadas ao longo do presente trabalho, conclui-se que a idéia de súmula vinculante se sujeita à provável impossibilidade de que se possa condensar a essência dos fundamentos proferidos no bojo das reiteradas decisões em proposições simples, constituindo as formulações insculpidas na redação sumular um perigoso retrocesso em direção à metafísica clássica, ignorando os elementos da realidade temporal e circunstancial que são imanentes a todas as decisões judiciais que promovem interpretação, uma vez que toda lei interpretada é uma lei com duração temporal limitada.

Observou-se que uma parcela dos questionamentos afetos ao sistema vinculante refere-se à função e aos limites de atuação do Judiciário, deflagando a discussão a respeito da legitimidade e separação de poderes, estendendo-se até o cerceamento da independência dos magistrados no exercício de sua função interpretativa da norma.

Ainda na esteira das críticas a esse modelo de aplicação do Direito, um dos grandes problemas gira em torno de que a edição de uma súmula vinculante que trate de Direito Penal não poderá abordar questões em prejuízo ao réu, uma vez que não se admite analogia in malam partes, cabendo à lei, em seu sentido estrito, disciplinar questões que possam prejudicar pessoas investigadas, indiciadas, processadas ou já condenadas, sob pena de indevida subversão da lógica do Estado Democrático de Direito e da separação dos Poderes constituídos.

Neste ponto, corre-se o risco de que o Tribunal Constitucional transforme-se em uma espécie de órgão de execução de suas próprias decisões, situação não apenas profundamente constrangedora para um Tribunal com tamanha envergadura, mas, igualmente, inviabilizadora do exercício de suas funções fundamentais e da

liberdade dos indivíduos.

Como se tentou demonstrar, também, o modelo de precedente judicial introduzido no Brasil, há mais de uma década, difere do clássico *stare decisis* do direito norte-americano, pois a súmula vinculante não incorpora os casos concretos, ou reiteradas decisões, que serviram de pressuposto para a sua criação.

E, sendo a vinculação apenas ao enunciado da súmula, os juízos e agentes públicos terão de proceder a uma operação mental de verificação do cabimento da súmula ao caso concreto que tenham perante si, bem como das normas aplicáveis a ele, e neste desiderato os institutos jurídicos encontrados no sistema *common law* revelam grande valia no auxílio ao manejo do precedente no Brasil.

No direito comparado, tais institutos correspondem à regra necessária à solução do caso, denominado *holding*; considerações marginais não necessárias à solução do caso, denominado *obiter dictum*; lógica da decisão, ou *rationale*; fatos considerados relevantes para o julgamento, ou *material facts*; e o afastamento da incidência de um precedente pelo fato de o caso concreto apresentar peculiaridades que escapam à razão de decidir do precedente, assim, caracterizado por *distinguish*.

Não obstante inexista um modelo ou tratamento sistematizado sobre o manejo de súmula vinculante, contrariamente do que ocorre nos países do *common law*, verificou-se que as o direito norte-americano guarda discussões correspondentes às enfrentadas no Brasil, mormente no que respeita à delimitação dos objetivos das regras extraídas dos precedentes, a relevância da fundamentação e as metodologias para a realização do *distinguish*.

Conforme se advertiu nas considerações iniciais, o estudo da *Common law*, como forma de ajustar a aplicação das súmulas vinculantes, não significa que o sistema jurídico da *Civil law* não é melhor, mas sim de que o direito comparado têm muito o que contribuir para o melhoramento e aperfeiçoamento de um sistema com inúmera peculiaridades e qualidades.

Referências:

LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Editora Jus Podivm. 3ª Edição. 2015.

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1. Editora Impetus. 16ª Edição. 2014.
Site STF – www.stf.jus.br.

STRECK, Lenio Luiz; ABOUD Georges. O Que é Isto – O Precedente Judicial e as Súmulas Vinculantes? Editora do Advogado; 3ª Edição, 2014.

TAVARES, André Ramos. Nova Lei da SÚMULA VINCULANTE. Editora Método. 1ª Edição. 2007.